

ЎҒИРЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБ ВА ШАРТ ШАРОИТЛАРИ ВА УНИНГ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451661>

Қозоқов Бунёд Шодиёр ўғли
ИИВ Академияси 3-курс курсанти, сафдор

Аннотация: *Ушбу мақола орқали Сиз, ўғирлик жиноятининг тушунчаси, асосий хусусиятлари, мазкур жиноятнинг профилактикасига оид фаолиятни тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиёти таҳлил қилиниб, фаолиятни такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш ҳақида билиб олишингиз мумкин.*

Калит сўзлар: *ўғирлик, жиноят, профилактика, норма, ҳуқуқбузар.*

КИРИШ

Профилактика инспекторлари томонидан ўғирлик жиноятларининг олдини олишда самарали натижа берувчи яқка тартибдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг яна бир тури бўлган профилактика суҳбатини шундай ташкил этиш керакки, ушбу турдаги жиноятни содир этишга мойил ёки тажовузкор табиатли шахснинг айнан хулқ-атворидан келиб чиққан ҳолда ўтказиладиган профилактика суҳбатига ушбу шахсга ижобий таъсир ўтказиши мумкин бўлган жамиятда ижобий мавқеига эга бўлган шахс ёки диний уламо таклиф этилиши лозим.

«Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунга мувофиқ, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ёки муассасалар томонидан муайян шахснинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган профилактик чора-тадбирларни қўллашга доир фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг *виктимологик профилактикаси* эканлиги белгилаб қўйилган.

Қисқача айтганда, жиноятларнинг, хусусан, ўғирлик жиноятларининг *виктимологик профилактикаси* ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсга нисбатан эмас, балки ундан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларни ҳамда уларда бундай мойилликни шакллантирувчи омилларни аниқлаш ва бартараф этишга қаратилади¹.

Айтиш жоизки, ўғирлик жиноятларининг *виктимологик профилактикаси*да, биринчи навбатда, аҳолига, айниқса, ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли

¹ Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 185

юқори бўлган шахсларга уларнинг мулкига нисбатан содир этилиши мумкин бўлган тажовузкор вазиятларни бартараф этиш, уларнинг жисмоний ва рухий хавфсизлигини таъминлаш, уларга жинойий тажовузлардан ҳимояланишнинг қонунда рухсат этилган усуллари ва воситаларини ўргатиш орқали амалга оширилади.

Мазкур туманда ўғирлик жиноятларининг қурбонларига асосан фуқароларнинг бепарволиги, моддий бойликларини намойиш қилиши, мақтанчоқлиги (кечки вақтларда қимматбаҳо буюмларни таққан ҳолда кўчаларда назоратсиз юриши), шунингдек жиноят содир этишга ундовчи бошқа ҳаракат ёки ҳаракатсизликлари сабаб бўлгани аниқланди².

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси фаолиятини амалга оширишнинг навбатдаги ўзига хос хусусиятларидан бири бу ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси чора-тадбирлари бўлиб улар куйидагилардан иборат:

- ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга нисбатан шахснинг инди-видуал ва ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда профилактика тадбирларини ўтказиш;
- аҳолига, шу жумладан ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга шахслар ўртасидаги низоларни ҳал этиш усуллариини ўргатиш;
- ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларни аниқлаш ва ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни кўриш;
- ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасаларни ташкил этиш;
- ҳуқуқбузарликдан жабрланувчининг жисмоний ва психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, уни қонунда назарда тутилган ўзини ўзи мудофаа қилиш усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш;
- ғайриижтимоий хулқ-атвор нисбатан тез-тез кузатиладиган ёки ҳуқуқбузарликлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойларни (ҳудудларни) мунтазам равишда назорат қилиш;
- ҳужум қилинган тақдирда зарурий мудофаа ва охириги зарурат ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига ҳуқуқий тарбия ва таълим бериш;
- ғайриижтимоий хулқ-атвор, тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этилган ҳуқуқбузарликлар тўғрисида ахборот олиш мақсадида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассаса ҳузурида ишонч, тезкор алоқа телефонларини, қутқарув хизматларини ташкил этиш;

² Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 185

- профилактика дастурлари ва тадбирлари лойиҳаларининг оммавий муҳокамаларини ташкил этиш, уларни амалга ошириш жараёнида муаммолар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш мақсадида жаҳон Интернет ахборот тармоғида веб-сайтлар, блоглар, чатлар ташкил қилиш;

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий усуллари тўғрисида электрон адабиётларни тарқатиш.

- ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа чора-тадбирларни ҳам ўз ичига олиши мумкин³.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Фикримизча, шахс кутилмаган вазятлар натижасида ҳуқуқбузарлик қурбонига айланмаслиги учун маънавий жихатдан тарбияланган бўлмоғи зарур. Таълим ва меҳнат жамоалари ҳам инсоннинг шахс сифатида шаклланиши учун асосий муҳит ҳисобланади. Айниқса ўқув-тарбия муассасалари вояга ермагаи ёшларнинг шахс сифатида шаклланишида жуда муҳим ўрин тутди. Чунки улар ўқув-тарбия масканида фақат билим олиш билангина чегараланмайди балки ундаги муносабатлар таъсирида шаклланади. Буларнинг ҳаммаси заминда тарбия ётади.

Турли ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқиши, аввало ҳуқуқбузарлик қурбонининг ўз ҳатти-ҳаракатларига кўп жихатдан боғлиқ эканлигини таъкидлаб ўтдик. Жумладан, агар ёш қиз, тасодифий танишлар ортиришга интилса, улар билан спиртли ичимликлар ичса, одамларнинг эътиборини ўзига қаратишга ҳаракат қилса, у тасодифан ҳуқуқбузарлик қурбонига айланиши табиий ёки ҳуқуқбузарлик қурбони ўзининг характеридаги ортиқча ишонувчанлик, соддалик, ҳафсаласизлик туфайли қимматбаҳо буюм ёки пулларини қаровсиз қолдирса, беъэтибор ташлаб қўйса, ўз-ўзидан ўғирлик содир бўлиши мумкин. Шунингдек, спиртли ичимликни меъёрдан ташқари ичган шахс ўзгаларнинг асабига тегиб, уларни ҳақорат қилса, албатта жанжал ташаббусчиси бўлиши ва натижада тан жароҳати олиши эҳтимолдан холи эмас. Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар-нинг профилактикаси фаолиятини амалга ошириш мана шу жихатлар билан ҳам ўзига хосдир.

Албатта, ўз ҳатти-ҳаракатлари натижасида турли ҳуқуқбузарликлар қурбонига айланиши мумкин бўлган шахслар билан ташвиқот, тарғибот тушунтириш ишларини миллий кадриятлар билан уйғунлаштирган ҳолда олиб бориш, шахснинг диний-дунёвий оламини бойитиш виқтимоген омилларнинг олдини олишда муҳим восита бўлиши мумкин.

³ Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т.:

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини фаолиятини амалга ошириш бўйича шу нарсани ёдда тутиш керакки, ҳуқуқбузарлик қурбонларининг биз юқорида санаб ўтган хатти-ҳаракатлари йул ҳаракати ходисалари, баданга шикаст етказиш, ўғрилиқ, безорилик кабиларнинг содир этилишига олиб келадиган ҳолатлардан ҳисобланади⁴.

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини фаолиятини амалга оширишнинг яна бир ўзига ҳос хусусиятлари бўлиб, ушбу фаолиятни амалга оширувчи профилактика инспекторларининг ҳуқуқий билим савиялари юксак даражада бўлиши лозимлигидир. Ўз фаолиятлари давомида фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашга қатъий риоя этишларини талаб қилади.

Бу ўта муҳим масала бўлиб, виктимологик профилактикани амалга оширишда профилактика инспекторининг ҳуқуқий билим ва маданияти даражаси жамоатчилик орасида ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва уни қўллаш билан шуғулланувчи идораларнинг нуфузи ҳақидаги тасаввурларни шакллантиради. Профилактика инспектори томонидан умуман ҳуқуқ-бузарликларнинг олдини олишда ҳусусан профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини фаолиятини қай даражада тўғри амалга оширилишига қараб аҳолининг бу органлар фаолиятига самимий, хайрихоҳ муносабати шаклланиб боради⁵.

Ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширишда ушбу хусусиятни назардан кочирмаслик керак. Шу ўринда таяич пунктларида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда, профилактикани амалга оширишда профилактика инспекторлари билан маҳалла посбонлари, педагог-тарбиячилар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш оргаилари раислари, яраштириш комиссиялари, хотин-қизлар қўмиталари, мактаблардаги ота-оналар қўмиталари кўмгагига таянишлари ва бошқа жамоат ташкилотари ўртасидаги ҳамкорликни режалаштириб олиш ва мунтазам йўлга қўйиш профилактика самарадорлигини оширишга қаратилаган муҳим омиллардан бири ҳисобланади, дейиш мумкин. Бу маиший турмуш соҳасида оилада, воята етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда муҳим роль ўйнайли. Бундай тадбирлар натижасида маҳалла посбоии жамоат тузилмалари ёрдамида ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи виктимоген ҳолатлар аниқланиши,

⁴ Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б–179.

⁵ Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 185

махаллаларда паспорт тизими қоидаларини бузиб, ноқонуний яшаётган шахслар аниқланиши, ғайри-ахлоқий ҳуққ-атворга эга кишилар ноқонуний яшётган шахслар аниқланиши ғайриахлоқий ҳуққ-атворга эга кишилар ноқонуний тўпланадиган жойлар фoш қилиниб, турли ҳуқуқбузарликларнинг олди олиниши мумкин.

Ички ишлар вазирлиги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бош бошқармаси ва унинг қуйи тузилмалари томонидан жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда мунтазам равишда профилактика тадбирлари ўтказиб бориш натижасида ўз характеридаги баъзи хислатлар туфайли жиноят қурбонига айланиши мумкин бўлган шахслар билан профилактик ишлар ташкил қилиниши, уларнинг турмуш тарзи назорат остига олиниши вауларга нисбатан огоҳлантирувчи-тарбиявий таъсир чоралар ўтказилиши мумкин.

Шунингдек, илгари ҳуқуқбузарлик содир этган ва ахлоқан тузалишни истамаган шахсларга нисбатан маъмурий таъсир чоралари қўлланилиши ҳам профилактиканинг ўзига ҳос хусусиятлари сирасига киради. Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси фаолиятини амалга оширишнинг ўзига ҳос хусусиятларидан яна бири шундан иборатки, бу органлар оила-турмуш муносабатлари доирасида мунтазам равишда ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган жанжалкаш оилаларни аниқлаб, уларни ички ишлар органлари ҳисобига олишлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликда профилактик ишларни кучайтирган ҳолда ташкил қилишлари лозим⁶.

Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси фаолиятини амалга оширишнинг ўзига ҳос хусусиятларидан ичкиликка ружу қўйган ва гиёҳвандлик касалига мубтало бўлган, шунинг натижасида ўз хатти-харакатлари билан ҳуқуқбузарликлар содир этиши мумкин бўлган шахслар билан профилактик чора-тадбирлар олиб боришни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш даркор.

Агар улар билан жамоат ташкилотлари иштирокида олиб бориладиган тарбиявий-огоҳлантирувчи чоралар таъсир кўрсатмаса, бундай ҳолларда мазкур шахсларни мажбурий тартибда даволаниш муассасаларига юбориш кўзда тутилиши лозим. Шунингдек дайдиллик ва тиламчилик билан шуғулланиб юрган кишиларни аниқлаш ҳам профилактиканинг самарадорлигини оширади.

Бундай ҳолларда профилактика инспектори иш ва яшаш жойи ноаниқ бўлган шахсларни реблитуция қилиш марказлари билан мустаҳкам алоқа ўрнатишлари ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда муҳим роль ўйнайди.

Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини бевосита амалга оширувчи давлат органлари томонидан ўғирлик жиноятларининг барвақт

⁶ Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 185

олдини олиш мақсадида жамоатчилик ташкилотлари билан ҳамкорликда куйидаги профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

– профилактика инспекторлари хизмат ҳудудида яшовчи ўғирлик жиноятларидан жабрланган шахсларнинг ҳисобини юритиш ва уларга тарбиявий таъсир кўрсатишга доир ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини амалга ошириш, бунда ушбу тоифадаги шахслар ва вояга етмаганларнинг шахси, характери, қизиқишлари ҳисобга олинган ҳолда профилактик суҳбатлар ўтказиш ҳамда уларга жиноий тажовузлардан ҳимояланишнинг қонунда рухсат этилган усуллари ва воситаларини ўргатиш ишларини ташкил этиш;

– профилактика инспекторлари томонидан хизмат ҳудудида оилаларни ўрганиш давомида ижтимоий мавқеи, физиологик ҳолати, хулқ-атвори, ҳаёт тарзи ўғирлик жиноятларидан жабрланувчига айланиш эҳтимоли бўлган шахсларни аниқлаш, уларнинг жисмоний ва руҳий хавфсизлигини таъминлаш, уларда ўзини ўзи мудофаа қилишнинг қонунда рухсат этилган усуллари ва воситаларидан фойдаланиш кўникмасини шакллантириш;

– профилактика инспектори томонидан хизмат ҳудудида аҳоли ўртасида ўтказиладиган турли тарғибот-ташвиқот тадбирларида ўғирлик жиноятларининг виктимологик профилактикаси доирасида шахсий хавфсизлик ҳақида ёки ҳуқуқий ҳимоянинг мавжуд усул ва воситалари ҳақида юридик маслаҳат бериб бориш, ҳар қандай мулкка нисбатан тажовуз юзага келганида зудлик билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш борасида ҳам тушунтиришлар бериб борилишига эътибор қаратишлари лозим бўлади.

ХУЛОСА

Айтиш жоизки, насага ҳам эътибор қаратилиши лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикаси борасидаги чора-тадбирлар ўзаро узвий боғланган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Ўтган қисқа давр ичида ички ишлар тизими ва унинг фаолиятини тубдан яхшилаш, янгилаш борасида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлилига таяниб, шунингдек, ички ишлар органлари фаолиятига янги тартиблар ва механизмларнинг жорий этилганлигини инобатга олган ҳолда айтиш мумкинки, тизимдаги ислоҳотларнинг биринчи босқичи яқунланди. Ушбу босқич яқунларини сарҳисоб қилар эканмиз, соҳада дастлабки самаралар кузатилаётганлигини қайд этиш жоиз. Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида салмоқли натижаларга эришилди.

Шу билан бирга, ички ишлар органлари фаолияти билан боғлиқ аҳолини безовта қилаётган кўпгина муаммо ва камчиликлар ҳам ўз ечимини кутиб турибди. Бу ўринда қўлга киритилган дастлабки ютуқлар билан кифояланиб қолмасдан, ҳали тизимни ислоҳ қилиш бўйича амалга ошириладиган ишлар ниҳоятда кўп эканлигини эътиборга олган ҳолда олиб борилаётган ислоҳотларни жадаллаштиришимиз, уларнинг самарадорлигини янада оширишимиз зарур.

Маълумки, тизимда тартиб-интизом ва масъулиятнинг бўшаштириб юборилиши, фаолиятнинг замон талаблари асосида ташкил этилмаслиги, хизмат вазифасига лоқайдлик ва бепарволик билан муносабатда бўлиш каби ҳолатлар жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятидаги умумий натижадорликка салбий таъсир кўрсатади⁷.

Бу хусусда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2020 йил 2 февраль куни ўтказилган ички ишлар органлари фаолияти, тизимда мавжуд муаммо ва камчиликлар, истиқболдаги вазифаларга бағишланган кенгайтирилган ялпи йиғилишида ниҳоятда тўғри таъкидланган эди:

– инсон манфаатлари билан боғлиқ масалаларни кечиктирмасдан ҳал қилиш лозим бўлган ҳозирги кунда **эскича фикрлаш, ишни эски «қолип»лар асосида ташкил қилиш**, ўз бурчини элга хизмат тамойилига асосланиб эмас, балки шахсий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда бажариш каби амалиётлар давом этмоқда;

– ички ишлар органлари шундай ишлаши керакки, токи халқ давлатдан рози бўлсин. Лекин айрим жойларда уларнинг фаолияти одамлар эътирозига сабаб бўлмоқда;

– **танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик** ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиб қолиши, муаммоларни **кабинетда ўтириб эмас, балки халқ орасида юриб** аниқлашга ва уларнинг ечимини топишга қаратиш, якуний натижа учун раҳбарларнинг шахсий жавобгарлигини ошириш, фуқаролар мурожаатларини қисқа муддатларда ҳал қилиш, ишда аниқ тартиб ва қатъий интизом ўрнатиш, соҳани малакали кадрлар билан таъминлаш, ишдаги ҳар қандай салбий ҳолатларнинг олдини олиш ва бундай иллатлар илдизини қуритиш – ички ишлар органларининг устувор вазифаси ҳисобланади;

– мурожаатлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш энг долзарб вазифалардан биридир. Шу боис фуқаролар билан муносабатларни тубдан қайта кўриб чиқиш, одамлар билан доимий мулоқотни йўлга қўйиш, **халқ билан ҳамнафас бўлиб яшаш** ва инсон манфаатларидан келиб чиқиб ишлаш лозим⁸.

⁷ Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б–179.

⁸ Инсон манфаатларини таъминлаш учун, аввало, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, осуда ва фаровон ҳаёти ҳимоя қилинмоғи керак. – Халқ сўзи. – 2017. – 10 фев.

Шунинг учун маҳаллама-маҳалла, уйма-уй юриб, одамларнинг ҳаётий муаммоларини бевосита ўрганиш ва уларнинг қонуний асосда ҳал қилинишига амалий ёрдам кўрсатиш ишларини тизимли равишда амалга ошириш – халқпарвар ички ишлар тизимини яратиш борасидаги асосий талаблардан ҳисобланади.

Чилонзор туманида ўғирлик жиноятларини барвақт олдини олиш, хусусан, бу турдаги жиноятларни аниқлаш ишлари самарадорлигига салбий таъсир кўрсатаётган ва ҳуқуқбузарларнинг жиноий фаолиятини давом эттиришига шароит яратаётган асосий омиллардан бири – жиноятчиликка доир статистик кўрсаткичларнинг ўсишини сунъий равишда тўхтатиб туриш (содир этилган жиноятларни аниқламаслик, рўйхатга олмаслик) ҳисобланади. Бундай салбий ҳолатларга барҳам бериш бўйича таъсирчан чораларни кўриш, хусусан, жиноятчилик кўрсаткичларига доир статистик ҳисоботларни юритишда ички ишлар органлари ташаббуси билан аниқланган жиноятларни алоҳида кўрсатиш ҳамда бундай жиноятлар аниқланишининг ортиб боришига салбий баҳо бермасликка қаратилган янги иш услубини амалиётга татбиқ этиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т., 2008 йил.
2. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб янги босқичга кўтарамиз. – Т., 2017 йил.
3. Мирзиёев Ш. М. буюук келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т., 2017 йил.
4. Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз / Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи – Халқ сўзи. 2017. , 15. 12. 2016
5. Мирзиёев Ш. М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. // Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833 сонли қарори // УРЛ: [хтп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);
7. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун

хужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан чиқарилган. // УРЛ: [хттп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

8. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни УРЛ: [хттп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

9. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни УРЛ: [хттп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

10. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — №(47)// [хттп://портал.акд/филес/Сборники/Ахборотнома/Ахборотнома2020-4;96](http://портал.акд/филес/Сборники/Ахборотнома/Ахборотнома2020-4;96)

11. Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б–179.

12. Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси// Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси –Т.: 2017. №31-сон. Б–26.

13. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. — Б. 185